

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14641373>

MATEMATIK MODELLASHTIRISH, DINAMIK MODELLASHTIRISHNING QO‘LLANILISHI

Maxmudova Rayxona Ne‘matilla qizi

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi

nurbekmaxmudov@gmail.com

O‘rinboyeva Durdona Oybek qizi

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi

urinboyeva_ddd@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada matematik modellashtirish, uning turlari, statik va dinamik modellashtirish borasidagi fikrlar yoritib berilgan, modellashtirish turlariga oid alohida misollar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Model, modellashtirish, kompyuterli modellashtirish, differensial tenglamalar, statik va dinamik modellashtirish.

АННОТАЦИЯ

В данной статье освещены представления о математическом моделировании, его видах, статическом и динамическом моделировании, приведены конкретные примеры видов моделирования.

Ключевые слова: Модель, моделирование, компьютерное моделирование, дифференциальные уравнения, статическое и динамическое моделирование.

ANNOTATION

In this article, ideas about mathematical modeling, its types, static and dynamic modeling are highlighted, specific examples of modeling types are given.

Key words: Model, modeling, computer modeling, differential equations, static and dynamic modeling.

Matematik modellashtirishning turli elementlari bir vaqtning o'zida aniq fanlarning paydo bo'lishi bilan qo'llanila boshlangan. Matematik modellashtirish quyidagi ikki sabab asosida yuzaga keldi: kompyuterlarning paydo bo'lishi hamda keng ko'lamli ijtimoiy buyurtmalarning yuzaga kelishi.

Zamonaviy ilm-fan tomonidan o'rganilgan texnik, iqtisodiy, ekologik va boshqa texnologiyalarni an'anaviy nazariy usullar yordamida o'rganish endilikda uzoq vaqt, qo'l mehnatmi, moddiy mablag' kabilarni taqozo etadi, shuningdek hisob-kitob jarayonlarida ba'zi xatoliklarga yo'l qo'yilish holatlari yuzaga kelishi muqarrar. Shu nuqtai nazardan, matematik modellashtirish ilmiy va texnologik taraqqiyotning tarkibiy qismiga aylanib ulgurdi, deb ayta olamiz.

Matematik model deganda o'rganilayotgan obyekt ko'rinishi, asosiy shartlari va maqsadining matematik formulalar yordamidagi tasvirlanishi tushuniladi. Hozirda matematik modellashtirishni 3- avlodi qo'llanila boshladi.

1-avlodi. Real ob'ekt ustida fenomenologik kuzatishlarni matematik yozilishi. Bularni xarakterli tomoni: sodda tavsif, chiziqli ifodalar, kichik o'lcham (bir yoki ikki o'zgaruvchi). Tahlil usuli analitik yechim olish yoki grafik usul.

2-avlodi. Ob'ektga tizimli yondashuv, tizimli model qurish. Bularni xarakterli tomoni: murakkab tavsif, chiziqsiz ifodalar, katta o'lcham (bir necha o'nlab o'zgaruvchilar). Tahlil usulida analitik yechim olish yoki grafik usul o'zgaruvchilarning o'zgarishlarini aniqlashga qaratilgan. Matematik modellashtirish tufayligina jarayonni amalga oshirishning optimal sharoitlarini

3-avlodi. Kompyuterli modellashtirish. Ular virtual dunyo modellaridir. Virtual modellashtirish uch o'lchamli dunyoni kompyuter vositalari yordamida ko'rsatish. Bunda qayta ishlanadigan va aks ettiradigan axborot xajmi keskin oshadi(masalan, ko'rsatiladigan "detallar" bir necha mingga etadi).[1].

Matematik modellashtirishning asosiy maqsadi jarayonni fizik-kimyoviy, gidrodinamik va konstruktiv kattaliklarining o'zgarishlarini uni kechish tabiatiga va olinajak yakuniy natijalarga ta'sirini aniqlashga qaratilgan. Matematik modellashtirish tufayligina jarayonni amalga oshirishning optimal sharoitlarini

aniqlash mumkin bo‘ladi. Modellashtirishning bu uslubidan foydalanilganda jarayon yoki qurilmaning fizik (real) modellarini yaratishga ko‘p hollarda zaruriyat qolmaydi. Matematik modellashtirish uslublari yordamida, kompyuterli modellashtirishni qo‘llagan holda qisqa vaqt ichida nisbatan kam chiqimlar bilan, mahsulot ishlab chiqarish jarayonlarining optimal texnologik tizimlarini sintez qilish va loyihalash mumkin bo‘ladi.

Statik modellarda texnologik jarayonlar va ko‘rsatkichlarning ma‘lum bir vaqtdagi holati o‘rganiladi, ya‘ni tizim vaqt o‘tishi bilan o‘zgarmaydi. Bunday modellar tizimning tuzilishi, uning qanday obyektlardan iboratligi, ushbu obyektlarning bir-biri bilan bog‘liqligi hamda xususiyatlari tavsiflanishida qo‘llaniladi. Statik modellarga yer xaritasi, EHM larning sxemalari, Quyosh tizimining sayyoralar ro‘yxati kabilarni misol keltirishimiz mumkin.

Dinamik modellarda esa ko‘rsatkichlarning vaqt davomida qanday o‘zgarishi kuzatiladi va ularga qaysi omillar ta‘sir etishi o‘rganiladi. har bir oldingi bosqichning yechimi keyingi bosqichlar uchun boshlang‘ich ma‘lumotlar sifatida foydalaniladi. Dinamik modellarda o‘rganilayotgan tizimning tarkibiy qismlari haqida ma‘lumotlar mavjud bo‘ladi. Tizim va uning obyektlari parametrlari odatda formulalar, funksiyalar, diagrammalar, kompyuter dasturlari yordamida ifodalanadi. Dinamik modellarga Quyosh tizimi sayyoralarining harakatini ifodalovchi mexanik formulalar to‘plami, turli hodisalarning kompyuter dasturlari yordamida hosil qilingan virtual harakatlari videolari kabilarni misol keltirishimiz mumkin. Modellashtirish jarayonida tadqiqot obyekti, tadqiqotchi hamda obyekt haqida ma‘lumot olish uchun yaratilgan model ishtirok etadi.

Tizimlarni modellashtirishda muhim jihatlaridan biri bu – maqsadni aniqlashtirish hisoblanadi. Har qanday model tadqiqotchi qo‘ygan biror masalaga bog‘liq holda tuziladi. Agar maqsad aniq bo‘lsa, keyingi qadam modellashtirish turini tanlashdan iborat bo‘ladi. Shundan so‘ng tanlangan modelni real jarayonga yoki obyektga nisbatan qo‘llash talab etiladi.

Butun bir model maqsadni ifodalamaydi, u modelni to'g'ri ishlashi va to'g'ri tuzilishi uchun shart, mezon sifatida foydalaniladi. Model tadqiq qilinayotgan o'bekt parametrlari, strukturalari, algoritmlari haqidagi axborotlar mavjud bo'lsa quriladi. To'g'ri qurilgan modelning xarakterli tomoni shundaki u faqat tadqiqotchni qiziqtiradigan qonuniyatlarni aks ettiradi xolos, butun orginal tizimni masalaga taalluqli bo'lmagan xossalarini aks ettirmaydi.[1].

Modellashtirish bu modellarni yaratish va tadqiq qilishdan iborat bo'lgan bilish usulidir. Statik modellar algebraik tenglamalar orqali tavsiflanadi, masalan:

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Shuningdek dinamik modellar ko'pincha differensial tenglamalar orqali tavsiflanadi, masalan:

$$A = [Y^1(t), Y^2(t), \dots, Y^n(t), X^1(t), X^2(t), \dots, X^n(t), t] = 0$$

Har qanday ob'ektni matematik modellashtirish bir necha bosqichlarda olib boriladi. Bu bosqichlar quyidagilardan iborat:

1. Ob'ektni o'rganish.
2. Masalaning matematik modelini qurish.
3. Masalaning yechish algoritmini tanlash yoki ishlab chiqish.
4. Tanlangan yoki ishlab chiqilgan algoritm asosida kompyuter modelini(dasturini) tuzish.
5. Ob'ektning berilgan birlamchi boshlang'ich qiymatlarini dasturga kiritish orqali sonli yoki grafik ko'rinishda natijalar olish hamda ularni tahlil qilish.

Birinchi bosqichda qaralayotgan obyektning mexanik, biologik, geometrik va boshqa xususiyatlari hamda ular orasidagi bog'lanishlar batafsil o'rganiladi. Obyekt xossa va xususiyatlariga qaysi omillar yetarlicha ta'sir etishi va qaysi omillar esa kam ta'sir etishi aniqlanadi. Kam ta'sir etuvchi omillar modelda e'tiborga olinmaydi. Obyektning matematik modelini tuzishda shu obyektning asosiy xossa va xususiyatlari matematik munosabatlar yordamida yozib chiqiladi. Boshqacha qilib aytganda, obyektни o'rganish jarayonida unga ta'sir etuvchi asosiy omillar matematik apparat (tenglama, tengsizlik, mantiqiy ifoda yoki ularning tizimlari) orqali ifodalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. E.Kh.Bozorov, A.E.Kubayev, K.T.Suyarov, M.E.Khojiyeva. Statistika va dinamik modellar. O'quv uslubiy qo'llanma. – Samarqand: “SamDChTI” nashriyoti, 2024. 6-14 betlar.
2. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование. – М. Физматлит 2005.
3. Egamberdiyeva, F. A., & Abdullayev, A. N. (2023). INFORMATIKA FANINIG DASTURLASH TILLARI BO' LIMINI O' QITISHDA MULTIMEDIA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI. GOLDEN BRAIN, 1(11), 32-38.
4. Egamberdiyeva, F. A. (2023). MULTIMEDIA TEXNOLOGIYALARIGA ASOSLANGAN DASTURIB TA' MINOTNI LOBIHALASH. GOLDEN BRAIN, 1(35), 92-98.
5. <https://e-mechauz.uz/courses/texnologik-jarayonlarni-modellashtirish-va-optimallashtirish-asoslari/lesson/matematik-modellarni-qurish-metodlari/>
6. <https://staff.tiiame.uz/storage/users/124/presentations/GIVIKNVCOMz8ZKqfH7vP15CpCtfSb4ZdCstoQAx6.pdf>
7. <https://soff.uz/product/iqtisodiyot-dinamik-ekonometrik-modellar-2>